

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 317 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	

INTEGRATSION MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHGA ASOSLANGAN KORXONALARNI BOSHQARISH

Tursunova Zarnigor Rustamovna

TDIU doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalari, ishlab chiqarish jarayonlari, ishlab chiqarishning mamlakat iqtisodiyotidagi o'ri, ishlab chiqarishni tashkil etish va ishlab chiqarish haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, O'zbekistonda ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishga ta'sir etuvchi omillar borasida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, ishlab chiqarish korxonalari, ishlab chiqarish jarayoni, ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish.

Abstract: This article provides information about manufacturing enterprises, production processes, the role of production in the country's economy, the organization of production, and production. It also provides ideas about the factors affecting the organization of the production process in Uzbekistan.

Key words: Production, manufacturing enterprises, production process, organization of the production process.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о производственных предприятиях, производственных процессах, роли производства в экономике страны, организации производства и производства. Существуют также мнения о факторах, влияющих на процесс организации производственного процесса в Узбекистане.

Ключевые слова: Производство, производственные предприятия, производственный процесс, организация производственного процесса.

KIRISH

Jahon integratsion mahsulotni ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahonda ishlab chiqarish korxonalarini integratsiyalash bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, ular yirik ishlab chiqaruvchilar mulkiy huquqlari, to'qimachilik mahsulotlari, ishlab chiqarish resurslari va xizmatlaridan optimal foydalanishga bag'ishlangan. Bugungi kunda to'liq quvvat bilan faoliyat yuritayotgan va yangi shakllanayotgan to'qimachilik klasterlarida samarali boshqaruv modellari va mexanizmlarini joriy etish ustuvor vazifalardan biridir. Buning natijasida umumiy sanoat mahsulotlari tarkibida to'qimachilik mahsulotlarining eksport hajmini ko'paytirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar hajmini oshirish maqsadida integratsiyalash asosida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son'li Farmonida sanoatning "drayver" sohalari rivojlantirish, hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish, sanoatda qo'shilgan qiymat hajmini 45 milliard dollarga yetkazish va 2,5 millionta yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish vazifalari belgilangan. Bundan tashqari, to'qimachilik sohasida ip kalavani qayta ishlash darajasini 100 foizga yetkazish va yuqori sifatli matoga bo'lgan talabni qondirish uchun 400 ming tonna sun'iy va aralash tola ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarurligi qayd etilgan.

Mazkur vazifalarni samarali amalga oshirish uchun ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish talab etiladi. Shu jumladan, iste'mol tovarlari bo'yicha tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, eksport faoliyatini liberallashtirish va soddalashtirish, eksport tarkibi va geografiyasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy tarmoqlar va hududlar, xususan, to'qimachilik sanoatining eksport salohiyatini kengaytirish lozim. Bugungi kunda mamlakatimizda istiqbolli integratsiyalashgan ishlab chiqarish korxonalari mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish orqali jahon bozorida yangi segmentlarni egallash masalalari dolzarb bo'lib turibdi. Ushbu chora-tadbirlar tashqi iqtisodiy faoliyatni jadallashtirish va jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini egallash masalalarini hal qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Mamlakat iqtisodiyotida ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish va innovatsiyaga asoslangan yuqori samarali texnologiyalarni joriy etish orqali jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvni ta'minlash mumkin. Bu jarayon milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Mahalliy olimlar orasida integratsiyalashgan korxonalar hamda to'qimachilik korxonalari muammolari S.S.G'ulomov, N.X.Jumaev, M.Sharifxo'jaev, Yo.Abdullaev, N.Q.Yo'ldoshev, M.R.Boltabaev, Z.T.Gaibnazarov, E.A.Muminov, Z.A.Xakimov, S.Sh.Yusupov, X.Kodirov, K.R.Xonkeldieva, B.O.Tursunov, F.P.Azimova, I.A.Toshpulatov² kabi iqtisodchi-olimlar tomonidan o'rganilgan. Fikrimizcha, bu sohada mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ko'plab tadqiqotlari mavjud bo'lishiga qaramay, integratsion mahsulotni ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish masalalari qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida mahalliy va xorijiy mamlakatlar tadqiqotchi olimlarining integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish bo'yicha ilgari surgan nazariyalari va bildirgan fikr-mulohazalari o'rganilgan hamda tahlil etilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish ushbu ishning asosiy maqsadi sifatida belgilangan. Maqsadga erishishda korxonalar boshqaruv mexanizmlariga ta'sir etuvchi omillar nazariy jihatdan tahlil qilingan va aniqlangan omillar asosida boshqarish mexanizmi jarayoni va tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot ishida induksiya va deduksiya, tizimli va mantiqiy tahlil hamda iqtisodiy tahlil usullaridan samarali foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'pgina mamlakatlar va mintaqalarda klasterlarni yaratish va rivojlantirish uchun turli strategiyalar qo'llaniladi. Bu strategiyalar tadbirkorlik, mintaqaviy, sanoat, innovatsiya va sotish kabi sohalarni o'z ichiga oladi. Bir qator mamlakatlarda iqtisodiy rag'batlantirish uchun klaster usuli maxsus strategiyalar asosida ishlatiladi. Bu strategiyalar tijoratni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish, ishtirokchilar sonini optimallashtirish, texnik va texnologik uskunalarni takomillashtirish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

Biznes jarayonlar integratsiyasi — bu kompaniya ichidagi turli bosqichlar va operatsiyalarni birlashtirish bo'lib, uning asosiy maqsadi samarali va muvofiqlashtirilgan ish tizimini yaratishdan iborat.

Biznes tuzilmalarining integratsiyalashuv jarayonini boshqarish esa biznes risklarini boshqarish, inqirozni boshqarish, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va barqaror rivojlanishni yagona mantiqiy zanjirga bog'lashni nazarda tutadi.

Iqtisodiy integratsiya korxonalar, tarmoqlar, hududlar, mamlakatlar va davlatlarni birlashtirish jarayonidir. Quyida 1-jadvaldan integratsiya turlari va ularning sharhlari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Integratsiya turlari³.

№	Integratsiya turlari	
1	Ichki	bir mintaqa, mamlakat chegaralarida yaratish
2	Tashqi	bir necha mintaqalar doirasida milliy iqtisodiyotlarni yaratish
3	Hududiy	geografik tamoyil asosida yaratish) - mintaqaviy hamkorlik tarmoqlari (texnoparklar, sanoat tumanlari, innovasion klasterlar)
4	Tarmoq	iqtisodiyot sektori asosida yaratish

2 Гулямов С.С. Ижтимоий соҳада инвестицияларнинг самарадорлиги. Монография. – Т.: IQTISODIYOT, 2019.; Шарифхўжаев М., Абдуллаев Ё. Менежмент: дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001 й.; Yo'ldoshev N.K., Zaxidov G.E. Management. O'quv qo'llanma. – Т.: O'zbekiston milliy faylasuflari jamiyati, 2018. – 392 б.; Болтабаев М.Р. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси: докторлик диссертацияси. – Т.: ТДИУ, 2005. – 242 б.; Махмудов Н.М., Ақобирова Д. Стратегия инновационного развития промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики. Монография. – Т.: Иқтисодиёт, 2011. – 352 б.; Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2017. – 141 б.; Юсупов С.Ш. Кучли рақобат шароитида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш стратегиялари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2018. – 144 б.; Тошпулатов И.А. Тўқимачилик корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: ТДИУ, 2019. –137 б. Кадилов Х. Тикувтрикотаж корхоналарининг экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Хонкелдиева К.Р. Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Азимова Ф.П. Тўқимачилик саноати корхоналари фаолияти самарадорлигини бошқаришни такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.

3 Муаллиф ишланмаси

5	Vertikal	yagona texnologik zanjir bilan bog'langan turdosh tarmoqlar ishlab chiqarishining kombinatsiyasi) - tog'-kon, yenergetika, metallurgiya va mashinasozlik sanoatining birlashmasi
6	Gorizontal	bir xil profildagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar birligi) - savdo va chakana savdo tarmoqlari
7	Savdo	milliy iqtisodiyot yoki mintaqa doirasida yerkin savdo zonalarini yaratish
8	Ishlab chiqarish	mintaqa va milliy iqtisodiyot chegaralarida yetkazib beruvchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish
9	Valyuta- moliyaviy	mustaqil mamlakatlar iqtisodiyotini birlashtirish

Iqtisodiy integratsiya ob'ektiv jarayon bo'lib, u quyidagi omillar bilan shartlanadi:

- Xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashishi;
- Kapitalning xalqarolashuvi;
- Ilmiy-texnika va texnologiya taraqqiyotining global tabiati;
- Milliy iqtisodiyotlarning o'sib borayotgan ochiqligi.

Jahon hamjamiyatida yirik, o'rta va kichik firmalar odatda tarmoqlar, hududlar, shtatlar va boshqa ijtimoiy shakllanishlar kabi murakkabroq tizimlarni tashkil etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar sifatida qaraladi. Mulkchilikning turli shakllari, ko'lami va faoliyat turlari bo'lgan korxonalar ko'p komponentli dinamik ob'ektlardir. Ularning faoliyati murakkab ichki va tashqi qonunlarga bo'ysunadi:

- Ichki tamoyillar korxonalar boshqaruvi tomonidan nazorat qilinadigan o'zgaruvchilarga bog'liq;
- Tashqi makro muhit esa korxonaga ko'pincha bir tomonlama ta'sir ko'rsatadi.

Yirik integratsiyalashgan korxonalar ko'pincha klasterlash jarayonida asosiy rol o'ynaydi. Integratsiyalashgan korxonalar deganda, tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish, qayta ishlash va tarqatish bilan shug'ullanadigan, faoliyatni markazlashgan muvofiqlashtirish orqali qo'shimcha qiymatni oshirishga xizmat qiladigan tadbirkorlik subyektlari to'plami tushuniladi.

Integratsiyalashgan korxonalarning eng keng tarqalgan namunasi klaster hisoblanadi. Klasterlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi asosiy xususiyatlar 1-rasmda keltirilgan. (1-rasm)

1- rasm. Klasterning barqaror rivojlanishini tavsiflovchi asosiy xususiyatlari⁴.

4 Муаллиф ишланмаси

Hududiy ishlab chiqarish klasterlari doirasida uskunalar va butlovchi qismlar yetkazib beruvchilar, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish va servis xizmatlari, ilmiy-tadqiqot va ta'lim tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlikka erishishga qaratilgan klaster tashabbuslari qo'llab-quvvatlanadi.

Hududiy integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalarni tashkil etishning afzalliklari quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Hududiy integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalarni tashkil etishdagi afzalliklar⁵.

Tuzilma bilan aloqadorligi	Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalar bilan bog'liqligining afzalligi
Hudud administratsiyasi	Soliq to'lovchilar miqdori oshadi. Hududlarning iqtisodiy rivojlanishi diversifikatsiyalash orqali tadbirkorlik sub'ektlari bilan aloqalar mustahkamlanadi. Hududlarning xarajatlarini strategik rejalashtirish motivatsiyasi kuchayadi. Innovatsiyalarni joriy etish hisobiga hududning rivojlanishi tezlashadi. Hudud aholisining farovonligi darajasi yaxshilanadi.
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishda biznes tuzilmalar tarkibidagi korxonalar	Takomillashgan infratuzilma shakllanadi. Tadqiqotlar va ishlanmalar yaratish uchun yangi imkoniyatlar yuzaga keladi. Tuzilmalar tarkibidagi korxonalar bilan hamkorlikda xizmatlarni taklif etish orqali xarajatlar kamayadi. Xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli chiqish uchun imkoniyatlar kengayadi. Mehnat unumdorligi va innovatsiyalarni joriy etish darajasi ortadi. Bir-birini to'ldiruvchi aktivlardan foydalanuvchi korxonalar o'rtasidagi hamkorlik natijasida bilim va tajriba almashish kuchayadi.
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalar rivojlanayotgan mintaqa	Mahalliy mahsulot va xizmatlar uchun bozor kengayadi. Yuqori darajadagi tashqi migratsiyaning oldi olinadi. Mintaqaning mavjud resurslaridan ratsional foydalanishni yo'lga qo'yilishi hisobiga uning barqaror rivojlanishi uchun sharoitlar yuzaga keladi. Korxonalarning innovatsion faolligi ortishi natijasida fan va ta'lim sohalarini rivojlanadi.

Klaster mexanizmining o'ziga xos afzalliklari, M. Porter ta'kidlashicha, ishlab chiqarishni ko'paytirish, xarajatlarni optimallashtirish, eksportni ko'paytirish va chet el investitsiyalarini jalb qilish kabilardir. Klasterlar va integratsiyalashgan ishlab chiqarish korxonalarini qiyoslash, ishlab chiqarish jarayonlari, tashkiliy tuzilmalari, boshqaruvi, raqobat va narx siyosatidagi tahlillar tadqiqotimiz uchun muhim hisoblanadi. Shu sababli, quyidagi 3-jadvalda qiyoslangan tahlil keltirilgan. (3-jadval)

3-jadval. Klasterlar va integratsiyalashgan biznes tuzilmalarning qiyosiy tahlili⁶.

Taqqoslash	Integratsiyalashgan korxonalar	Klaster shakllanishi doirasidagi o'zaro ta'siri
Ishlab chiqarish jarayonlari		
Ishlab chiqarish xarakteri va strukturasi	Korxonaning butun ishlab chiqarish zanjiri ustidan nazorati va ishlab chiqarish zanjiri doirasida markazlashtirish	Investitsion yondashuv, moslashuvchan mutahassislik. Korxonalar tijorat aloqalarini muvofiqlashtirish va uyg'unlashtirish
Uskuna va texnologiyalar	Integratsiyalashgan korxonalarining yuqori daromadlari uskuna va texnologiyalarga yetarli darajada investitsiya qilinmaydi	Har bir klaster ishtirokchilarning manfaatdorligi ularning katta moliyaviy resurslarini modernizatsiya jarayonlariga yo'naltirish imkonini beradi
Tashkiliy va boshqaruv tuzilmalari		
Missiya va strategiya	Barcha integratsiyalashgan korxonalar uchun yagona missiya va rivojlanish strategiyasi	Har bir klaster korxonasi o'zining rivojlanish strategiyasini belgilaydi
Samadorlikni baholash	Ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ko'ra iqtisodiy faoliyat turi	Hududni rivojlantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha

5 Муаллиф томонидан тизимлаштирилган

6 Муаллиф томонидан тизимлаштирилган

Innovatsion siyosat	Innovatsion rivojlanish integratsiyalashgan korxonalar faoliyatining asosiy vazifasi emas	Klasterlarning paydo bo'lishining sabablaridan biri innovatsiyalarning rivojlanishidir. Klaster tarkibiga rivojlanayotgan ilmiy tashkilotlar kiradi.
Korxonalar tarkibi	Integratsiyalashgan korxonalarning tarkibi qat'iy belgilangan. Integratsiyaviy o'zaro ta'sirga kirish va undan chiqish faqat korxonaga egalik huquqini o'tkazish asosida mumkin. Integratsiyalashgan korxonalar biznes muhitida ishlaydi	Tashkilotlar aloqadorligi faqat shartnoma asosida
Tashqi muhit		
Raqobat	Ichki tuzilmada raqobat yo'q. Integratsiyalashgan korxonalar asoslangan monopoliya shakllanishi mumkin	Ichki tuzilmada ma'lum bir qism raqobat bo'lib ammo tashqi bozorda raqobat mavjud
Narx siyosati	Integratsiyalashgan korxonalar mahsulotlarini narxini belgilaydi	Narxlarning keskin o'sishi raqobat orqali yumshatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, jahonda integratsion mahsulotni ishlab chiqarishga asoslangan biznes tuzilmalarini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahonda ishlab chiqarish korxonalarini integratsiyalash bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilib, yirik ishlab chiqaruvchilar mulkiy huquqlari, to'qimachilik mahsulotlari, ishlab chiqarish resurslari va xizmatlaridan optimal foydalanishga bag'ishlangan.

Integratsiyalashgan korxonalarning eng keng tarqalgan namunasi klasterdir. Klasterlarning barqaror rivojlanishi uchun quyidagi xususiyatlarni hisobga olish zarur:

- Ishlab chiqarish korxonalarini va keyingi qayta ishlash korxonalarining jadal rivojlanishini ta'minlovchi, tahlil etilayotgan davr uchun eng yaxshi texnologiyalardan foydalanish.

- Klaster korxonalarini xodimlarining ijtimoiy himoyasi tarmoqdagi o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lmashini ta'minlash.

- Iste'mol qilinadigan va yaratilgan resurslar o'rtasidagi optimal muvozanatni o'rnatish.

- Hududiy birlashma doirasida va tashqi manfaatdor tomonlar oldidagi barcha majburiyatlarni bajarish.

Ushbu omillarni tahlil qilgan holda, tadqiqotimizni amalga oshirdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev N.K., Zaxidov G.E. Menejment. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Milliy Faylasufi Jamiyati, 2018. – 392 b.
2. Азимова Ф.П. Тўқимачилик саноати корхоналари фаолияти самарадорлигини бошқаришни такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.
3. Болтабаев М.Р. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси. Докторлик диссертацияси. – Т.: ТДИУ, 2005. – 242 б.
4. Махмудов Н.М., Ақобирова Д. Стратегия инновационного развития промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики. Монография. – Т.: Иқтисодиёт, 2011. – 352 б.
5. Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2017. – 141 б.
6. Юсупов С.Ш. Кучли рақобат шароитида Ўзбекистон тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш стратегиялари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2018. – 144 б.
7. Тошпулатов И.А. Тўқимачилик корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: ТДИУ, 2019. – 137 б.
8. Кадиров Х. Тикув-трикотаж корхоналарининг экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.
9. Хонкелдиева К.Р. Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

